

Сутнісна характеристика і природа ризиків бюджетного процесу

Предмет дослідження. У статті підняте питання наукового обґрунтування поняття бюджетних ризиків, які виникають у процесі діяльності установ державного сектору.

Мета дослідження. Метою даного наукового дослідження виступає проведення аналізу проблематики теоретичних засад визначення поняття ризиків бюджетного процесу, його складових та їх характеристик.

Методи дослідження. В якості методів використано загальнонаукові та спеціальні методи, які включають конкретизацію, порівняння та типологію.

Результати дослідження. Поглиблене занурення у деталізацію визначення сутності та природи бюджетних ризиків на всіх стадіях бюджетного процесу. Після проведення аналізу досліджень запропоновано авторське трактування терміну «бюджетний ризик».

Висновки. На основі проведеного дослідження запропоновано авторське визначення терміну «бюджетні ризики», наведено складові елементи ризику та надано їм характеристику.

Ключові слова. Ризик, бюджетний ризик, бюджетний процес, бюджетне законодавство, стадії бюджетного процесу, елементи та фактори бюджетного ризику, ризик менеджмент.

MELNYK N. V.

The essential characteristics and nature of the risks of the budget process

The subject of the study. The article raises the issue of scientific substantiation of the concept of budget risks arising in the course of activity of public sector institutions.

The purpose of the article. The purpose of this research is to analyse the issues of the theoretical foundations of defining the concept of risks of the budget process, its components and their characteristics.

Methodology. The methods used are general scientific and special methods, including specification, comparison and typology.

Research results. An in-depth dive into the details of defining the essence and nature of budget risks at all stages of the budget process. After analyzing the studies, the author's own interpretation of the term «budget risk» is proposed.

Conclusions. On the basis of the study, the article proposes a definition of the term «budget risks», provides the constituent elements of risk and describes them.

Keywords: risk, budget risk, budget process, budget legislation, stages of the budget process, elements and factors of budget risk, risk management.

Актуальність теми дослідження. Актуальність теми дослідження зумовлена швидкими змінами у функціонуванні фінансової системи держави, що призводить до появи різноманітних ризиків, які впливають на діяльність державних установ.

На сьогодні в Україні не створено ефективної системи управління бюджетними ризиками, тому особливого значення набуває мінімізація можливих бюджетних втрат, пов'язаних з існуванням ризиків на всіх стадіях бюджетного процесу, зокрема неефективного та нецільового викори-

стання державних коштів, майна та інших ресурсів бюджетних установ.

Функціонування установ державного сектору України у нових економічних умовах потребує економічного, але ефективного використання бюджетних ресурсів. Це викликає потребу постійного вдосконалення форм, методів і інструментів управління державними фінансами на всіх рівнях суб'єктів господарювання та на всіх стадіях бюджетного процесу. Як результат вчасне виявлення бюджетних ризиків та ефективно керування ними – од-

на із перспективних цілей вдосконалення системи управління державними фінансами України.

Постановка проблеми. Необхідно зазначити, що зацікавленість науковців у дослідженні проблематики питань ризиків здебільшого спрямована на приватний сектор економіки, проте установи державного сектору не менше, а можливо і більше, потребують детальної методологічної підтримки, зокрема більш чітких роз'яснень щодо визначення, ідентифікації, оцінки, ефективного реагування та управління ризиками з метою уникнення або зменшення впливу останніх в рамках специфіки діяльності суб'єктів державного сектору.

Термін «ризик» ми чуємо багато разів на день у найрізноманітніших сферах життя. Чи замислювалися ви про те, що ризик впливає на життя не тільки людей у звичайному житті, а також на економічні процеси функціонування установ та підприємств, робота яких є доволі складним процесом? Кожна установа чи підприємство у своїй діяльності рано чи пізно стикається із певними ризиками, які здійснюють значний вплив на результат їх діяльності. Якщо ми говоримо про бюджетні установи, то маємо на увазі досягнення результатів відповідно до мети, завдань, планів та цілей діяльності таких установ, кінцевою метою яких є ефективне та цільове використання бюджетних коштів відповідно до вимог чинного законодавства України.

Зважаючи на складність та поліаспектність дослідження теми ризиків в цілому, зокрема сутності ризиків у бюджетному процесі, та беручи до уваги різноманітність наукових поглядів на визначення поняття ризику, його виникнення, ідентифікації та оцінки, а також способів реагування на нього, моніторингу результативності управління ризиками – виникла необхідність детальнішого розгляду зазначеного питання, зокрема, поглибленого занурення у деталізацію визначення сутності та природи бюджетних ризиків на всіх стадіях бюджетного процесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням теми ризиків займається наука ризикологія. Серед вчених, які розробили теоретичну базу вітчизняної науки ризикології можна виділити такі постаті як: М.Д. Балджи, Р.М. Бугріменко, П.В. Смірнова, О.Д. Стешенко, І.М. Посохов, та інші.

Вагомий внесок у розвиток зазначеного напрямку зробили такі провідні вітчизняні науковці, які тією

чи іншою мірою займалися дослідженням зазначених питань, як: Є.О. Балацький, І.Т. Бальбанов, І.А. Бланк, С. Булгакова, З.С. Варналій, В.В. Вітлінський, В.І. Грушко, М.М. Клименюк, І.О. Лютий, Р.В. Пікус, Ю.Д. Радіонов, О.Д. Рожко, О.М. Савастеева, І.П. Сидор, А.О. Старостіна та інші.

Серед іноземних науковців фундаторами у дослідженні сутності ризиків та їх впливу на життєдіяльність суспільства можна виділити наступних авторів, зокрема: К. Арроу, У. Бежа, Ю. Габермаса, Е. Гідденса, Ф.Х. Найта, К. Редхед, С. Х'юза та інших.

Багато наукових праць мають оглядовий характер розгляду теми ризиків та мають на меті познайомити читачів лише із загальною теоретичною базою, проте не вносять істотної новизни у досліджуване питання.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Цілями статті є дослідження проблематики визначення поняття ризиків бюджетного процесу, яке недостатньо розглянуто в наукових колах шляхом проведення аналізу наукових статей та виявлення прогалин у цій сфері. При дослідженні теми ризиків бюджетного процесу в якості об'єкту дослідження виступає бюджетний процес України. У бюджетному законодавстві це – процес складання проекту бюджету, його розгляд, затвердження, далі безпосереднє виконання бюджетів, складання звітів про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства. Предметом дослідження є безпосередньо самі ризики, які виникають у процесі діяльності установ державного сектору.

Виклад основного матеріалу. Безумовно тема ризиків цікавить науковців давно. Ризики існують у будь-яких сферах життя та діяльності суспільства. Очевидно, що людина стикається із багатьма видами ризиків у повсякденному житті і деякі з них можуть мати серйозний вплив на її життя. Як наслідок, виникає бажання спрогнозувати вплив ризиків наперед, щоб зменшити їх вплив або уникнути їх взагалі. Так само із суб'єктами господарської діяльності, щоб максимально ефективно функціонувати – необхідно ретельно визначити ризики у їх діяльності та завчасно підготуватися до них, зокрема запланувати способи та заходи по реагуванню на визначені ризики з метою їх уникнення або мінімізації.

Зауважимо, що єдиної дефініції терміну «ризик» не існує, так само як і не існує одностайного визначення сутності ризику. Це пов'язано із тим, що

ризик завжди пов'язаний із суб'єктом та рішеннями, які цей суб'єкт приймає, а відтак і результатами прийнятого рішення, які визначають наслідки такого рішення (негативні чи позитивні).

Існує думка, що термін «ризик» походить від латинського «risicare», що у перекладі означає «наважитися». Проте суспільство у повсякденному житті почало використовувати зазначений термін лише тоді, коли прийшло розуміння зв'язку прийнятого рішення, наслідків від його втілення та прийняття відповідальності чи реагувати на такий ризик чи ні.

На теперішній час слово ризик активно використовується в економічному контексті при визначенні впливу ризиків на ефективність різних суб'єктів економічної діяльності. Бюджетні ризики не є винятком. Вони можуть виникати на різних стадіях бюджетного процесу і обумовлюватися результатами діяльності його учасників.

Існують різні визначення ризику. Так, відповідно до визначення, яке наводить тлумачний економічний і фінансовий словник: «ризик (англ. risk) – це елемент невизначеності, який може позначитися на діяльності того чи іншого господарюючого суб'єкта або на проведенні будь-якої економічної операції» [14, с. 501].

Цікаву дефініцію ризику пропонує Міжнародна організація зі стандартизації (англ. International Organization for Standardization, ISO), а саме: ризик (англ. risk) – це вплив невизначеності на цілі (із примітками). Примітка 1: Ефект – це відхилення від очікуваного. Він може бути позитивним, негативним або і тим, і іншим, і може стосуватися створювати або призводити до можливостей і загроз. Примітка 2: Цілі можуть мати різні аспекти і категорії, а також застосовуватися на різних рівнях. Примітка 3: Ризик зазвичай виражається в термінах джерел ризику, потенційних подій, їх наслідків та їх ймовірності.

Зазначене визначення було розроблено Міжнародним технічним комітетом «Надійність Міжнародної електротехнічної комісії – МЕК (International Electrotechnical Commission, IEC), що представляє понад 30 країн та ґрунтується на думках кількох тисяч експертів у відповідних галузях.

Вперше воно було прийняте у 2002 році. Його складність відображає труднощі, пов'язані з тим, щоб задовольнити потреби різних галузей, які по-різному використовують термін «ризик». Деякі з них обмежують цей термін негативними наслідка-

ми («ризика погіршення»), тоді як інші включають позитивні наслідки («ризика покращення»).

У стандарті ISO 31000:2018 «Управління ризиками – Настанови» використовується те саме визначення, але з простішим набором уточнень, зокрема:

- вплив – це відхилення від очікуваного – позитивне чи негативне;
- цілі можуть мати різні аспекти (наприклад, фінансові цілі, цілі з охорони здоров'я та безпеки, екологічні цілі) і можуть застосовуватися на різних рівнях (наприклад, стратегічному, загальноорганізаційному, проєкту, продукту і процесу);
- ризик часто характеризується посиленням на потенційні події та наслідки або їх комбінацію;
- ризик часто виражається в термінах поєднання наслідків події (включаючи зміни обставин) і пов'язаної з ними ймовірності настання;
- невизначеність – це стан, навіть частковий, нестачі інформації, пов'язаної з подією, її наслідком або ймовірністю, розуміння або знання про неї [23].

Говорячи про ризики у бюджетному процесі особливої уваги потребує уточнення визначення що конкретно ми розуміємо під зазначеним явищем. Так, у зарубіжних роботах по дослідженню проблем ризиків бюджетного процесу використовуються поняття «бюджетні ризики» та «фіскальні ризики».

Вважаємо за необхідне зауважити про те, що у Бюджетному кодексі України (далі – БКУ) не закріплене поняття «бюджетний ризик», натомість є поняття «фіскальні ризики». Термін «фіскальні ризики» визначено пунктом 52 статті 2 БКУ. Мовиться про «чинники (включаючи умовні зобов'язання та квазіфіскальні операції), що можуть призводити до зменшення надходжень бюджету та/або потребувати додаткових витрат бюджету, відповідно спричинити збільшення дефіциту бюджету та державного (місцевого) боргу порівняно з плановими бюджетними показниками» [6]. Зазначене визначення вперше було додано до переліку основних термінів БКУ згідно із Законом № 2646–VIII від 06.12.2018 року.

Зазначимо, що у бюджетному законодавстві України термін «бюджетний ризик» закріплено у частині 1 статті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2012 року № 815 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за ризиками, пов'язаними з управлінням державним (місцевим) боргом». Так, «бюджетний ризик

– ризик значного недовиконання дохідної частини державного (місцевого) бюджету, що може призвести до збільшення обсягу державних (місцевих) запозичень та/або невиконання зобов'язань з обслуговування боргу» [10].

Цікавим є те, що серед вчених та практиків немає єдиної думки щодо трактування терміну «бюджетний ризик». Більше того, у процесі дослідження нами виявлено різні підходи до визначення та розуміння бюджетних ризиків. У вітчизняній науковій літературі існує думка, що бюджетний ризик (як вид фінансового ризику) включає в себе фіскальні ризики (як підкатегорію). Вивчення публікацій зарубіжних авторів показує, що терміни «фіскальні ризики» та «бюджетні ризики» використовуються як синоніми. Зазначене питання в сучасній економічній літературі є дискусійним. Детальне вивчення економічної літератури з зазначеної проблематики дозволило виявити такі визначення бюджетного ризику, а також його сутності та складових частин.

Так, Балацький Є.О. визначає бюджетний ризик як: «різновид фінансового ризику, який притаманний кожному суб'єкту господарювання на усіх стадіях бюджетного процесу (підготовка, затвердження, прийняття, розподіл), результатом реалізації якого є відхилення фактичних результатів виконання бюджету від планових показників» [1].

Відповідно до дефініції сформульованої Сидором І.П. «бюджетний ризик – це ймовірність недовиконання дохідної та видаткової частин бюджету ті відхилення їх результатів від запланованих величин, що супроводжується можливістю зростання дефіциту бюджету та неефективного перерозподілу коштів» [6].

Булгакова С.О. визначає поняття як: «бюджетні ризики, у вузькому розумінні, являють собою потенційно можливі відхилення бюджетного показника від його запланованого значення під дією ризикоутворюючих факторів» [5].

Цікавим є той факт, що бюджетне законодавство визначає бюджетні та фіскальні ризики як причини недовиконання бюджету, проте науковці бачать у бюджетному ризику загрозу відхилення бюджетних показників, що може відбуватися як у сторону зменшення, так і збільшення. Відповідно виникає необхідність в уточненні дефініції терміну «бюджетні ризики» для уникнення термінологічної плутанини та подальшої розробки детальніших теоретичних розробок та методичних реко-

мендацій по визначенню поняття та управління саме бюджетними ризиками.

Бюджетні ризики наслідують певні особливості фінансових ризиків, вітчизняні науковці виділяють такі особливості як:

- вплив на всіх рівнях бюджетної системи та на всіх стадіях бюджетного процесу у сфері фінансової діяльності країни;
- можливість вибору способів реагування при проведенні оцінки бюджетних ризиків (зменшення, прийняття, розділення чи уникнення);
- суб'єктивний характер оцінки рівня бюджетних ризиків;
- якісне планування та прогнозування бюджетних видатків як чинник впливу бюджетних ризиків на здійснення бюджетного процесу;
- врахування ступеню імовірності настання бюджетних ризиків та наслідків від їх впливу тощо.

Окремо зупинимося на елементах ризику. До них належать: об'єкт, суб'єкт, фактори (чинники/причини) та джерела ризику. У юридичній літературі висловлюється думка, що джерела ризику і фактори ризику – не тотожні поняття. Фактори ризику є поняттям більш загальним і становить причини або рушійні сили, які породжують ризиковані процеси. Джерела ризику – це конкретні складові елементи факторів, які обумовлюють можливість втрат [7]. Також слід відмітити, що фактори бюджетних ризиків мають обмежений термін дії, зазвичай від кварталу до одного року.

Зупинимося докладніше на елементах ризику: Об'єкт ризику – це те, на що направлені управлінські дії суб'єкта ризику при прийнятті рішень, тобто певна економічна система.

Суб'єкт ризику – це особа, завданням якої є здійснення функцій з управління об'єктом з метою уникнення або мінімізації ризику.

До факторів (чинників/причин) ризику відносять явища, обставини, процеси, умови, що створюють імовірність настання несприятливих ситуацій та небажаних результатів. Серед них виділяють внутрішні та зовнішні, об'єктивні та суб'єктивні фактори.

До джерел ризику включають окремі складові факторів, які можуть зумовити появу ризику. (рис. 1)

Внутрішні фактори – чинники, безпосередньо пов'язані з функціонуванням певного суб'єкта господарювання.

Зовнішні фактори – фактори, зумовлені обставинами, у яких безпосередньо функціонує суб'єкт

Рисунок 1. Схема елементів ризику

Складено автором

господарювання, тобто чинники, які перебувають за межами об'єкта ризику, але провокують появу ризику.

Внутрішні фактори які, так чи інакше, мають вплив на ступінь ризику бувають суб'єктивними та об'єктивними:

Об'єктивні: чинники, які знаходяться в межах об'єкта ризику і провокують появу ризику як такого та не залежать від дій суб'єкта ризику;

Суб'єктивні: чинники, які теж знаходяться в межах об'єкта ризику і провокують появу ризику як такого та безпосередньо залежать від дій суб'єкта ризику.

Зовнішні фактори в свою чергу поділяються на фактори прямої та непрямої дії:

Прямої дії – чинники, які безпосередньо впливають на об'єкт ризику, провокуючи зміни впливу ризику. Серед них можна виділити зміни у бюджетному законодавстві, системі органів державної влади тощо.

Непрямої дії – чинники, які опосередковано впливають на суб'єкт та об'єкт ризику, зумовлюючи різного року наслідки у впливі ризику на об'єкт, наприклад: зміни економічної ситуації країни, політичного середовища та ін.

Окремо потрібно звернути увагу на той факт, що предметом запропонованої наукової розвідки є ризики бюджетного процесу. Нагадаємо, що відповідно до пунктом 10 статті 2 БКУ «бюджетний процес – це регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства» [6].

Зауважимо, що бюджетні ризики спричиняють свій вплив на всіх стадіях бюджетного процесу і мають наслідками порушення виконання запланованих показників бюджетів, передбачених планами та розрахунками, серед них: порушення виконання бюджетного дефіциту, доходів, видатків, боргових зобов'язань.

Висновки

Таким чином, узагальнюючи вищенаведене зауважимо, що бюджетні ризики – досі залишається складним і неоднозначним питанням.

Багато науковців пропонують власне визначення терміну «бюджетні ризики», його сутності та характеристик, підходів, що породжує певні незручності та неточності при визначенні сутності та їх природи. Проте це дає нам зрозуміти, що бюджетні ризики є складним та багатомірним, із власними специфічними особливостями, явищем. Зазначене визначає напрям та робить акцент на необхідності подальших досліджень проблем та питань, пов'язаних із темою бюджетних ризиків, а саме: визначення чіткого категоріального апарату, зрозумілого алгоритму дій при виявленні основних ризиків, які виникають на різних стадіях бюджетного процесу при здійсненні установами державного сектору своїх безпосередніх функцій.

На нашу думку, термін «бюджетний ризик» можна викласти у такому варіанті: бюджетний ризик – це різновид фінансового ризику, який притаманний кожному суб'єкту господарювання на усіх стадіях бюджетного процесу (розгляду, затвердження, виконання, звітування про виконання бюджетів, контролю за дотриманням бю-

джетного законодавства), результатом реалізації якого є імовірність відхилення (збільшення/зменшення) фактичних результатів виконання бюджету від запланованих показників, внаслідок здійснення управлінської діяльності відносно конкретного суб'єкта господарювання під впливом різних чинників.

До елементів ризику належать: об'єкт, суб'єкт, фактори ризику. До факторів ризику включають чинники, причини та джерела ризиків. Необхідно пам'ятати, що фактори ризику провокують появу бюджетних ризиків, а також здійснюють вплив на їх величину та наслідки.

Список використаних джерел

1. Балацький Є.О. Бюджетні ризики як дестабілізатор фінансової безпеки обласного бюджету / Є.О. Балацький, С.О. Шпіцглюз // Фінансовий простір. – 2015. – № 2. – С. 270–276 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2015_2_35 [Українською мовою].

2. Балджи М.Д. Економічний ризик та методи його вимірювання. Навчальний посібник. – Харків: Промарт, 2015. – 300 с. [Українською мовою].

3. Березіна С. Б. Ризик як важливіша категорія економічної теорії / С. Б. Березіна // Науковий погляд: економіка та управління. – 2018. – № 1. – С. 136–146. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2018_1_21 [Українською мовою].

4. Бугріменко Р.М., Смірнова П.В. Б 90 Ризикологія: навч. посіб. / Р. М. Бугріменко, П. В. Смірнова. – Харків: ТОВ «Видавництво «Форт», 2022. – 148 с. [Українською мовою].

5. Булгакова С. Бюджетний ризик: сутність, класифікація, фактори ризику / С. Булгакова, І. Микитюк // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2010. – № 1. – С. 59–68. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2010_1_7 [Українською мовою].

6. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456–VI // Верховна Рада України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text> [Українською мовою].

7. Великанова М. М. Поняття та структурні елементи ризику: цивільно-правовий аспект / М. М. Великанова // Університетські наукові записки. – 2017. – № 3. – С. 76–86. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2017_3_9 [Українською мовою].

8. Кабінет Міністрів України. (2021). Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2022–2025 роки та плану заходів з її реалізації. (Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1805–р). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-2021-r#Text> [Українською мовою].

9. Кабінет Міністрів України. (2018). Про затвердження Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001. (Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1062). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1062-2018-p#Text> [Українською мовою].

10. Кабінет Міністрів України. (2012). Про затвердження Порядку здійснення контролю за ризиками, пов'язаними з управлінням державним (місцевим) боргом. (Постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2012 року № 815). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-2012-p#Text> [Українською мовою].

11. Коцюбинська Є.Б. Оцінка наукових підходів до визначення бюджетного ризику / Коцюбинська Є.Б. // ВІСНИК ЖДТУ. – 2019. – № 1 (87). – С. 203–206. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/7515/203.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [Українською мовою].

12. Про затвердження Методики оцінювання фіскальних ризиків: постанова Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. № 351// Верховна Рада України: [сайт]. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/351-2019-p#n14> [Українською мовою].

13. Redhead, Keith, and S. Hughes. Financial Risk Management. Aug. 1988. – 286 p. [Англійською мовою].

14. Yves Bernard, Jean-Claude Colli. Dictionnaire economique et financier. Editions du Seuil, 1997. – 760 p. [Англійською мовою].

15. Петленко, Ю. Управління державними фінансами в Україні: проблеми і шляхи їх вирішення [Текст] / Юлія Петленко, Тимур Котовський // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 1. – С. 21–28. [Українською мовою].

16. Радіонов Ю.Д. Методолого-організаційні підходи до забезпечення ефективності управління та використання бюджетних видатків. Фінанси України. 2022. № 5. С. 7–28. [Українською мовою].

17. Радіонов Ю.Д. Державні фінанси в умовах воєнного стану. Фінанси України. 2022. № 8. С. 27–51. [Українською мовою].

18. Рожко, О. Д. Державні фінанси України: детермінанти та пріоритети розвитку [Текст] : монографія / Рожко О. Д. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2016. – 359 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 317–339. – 300 прим. – ISBN 978–617–7507–14–6 [Українською мовою].

19. Савастеева О. М. Ризики ефективності бюджетного процесу на рівні об'єднаних територіальних громад / О. М. Савастеева // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. – 2017. – Вип. 26(2). – С. 92–95. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2017_26%282%29__20 [Українською мовою].

20. Сидор І. П. Бюджетні ризики в умовах дефіциту фінансових ресурсів держави. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія / За ред. д.е.н., проф. О. П. Кириленко (м. Тернопіль, 28 лист. 2016 р.). Тернопіль: ТНЕУ, 2016. С. 119–123. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://dspace.wnu.edu.ua/bitstream/316497/13144/1/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80.pdf> [Українською мовою].

21. Стешенко О. Д. Ризикологія: Навч. посібник. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – 180 с., рис. 24, табл. 8. [Українською мовою].

22. Фінанси. Підручник / І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій, та ін.; за ред. д. е. н., проф. І.О. Лютого. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2017. – 728 с. [Українською мовою].

23. ISO: Global standards for trusted goods and services. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.iso.org/committee/629121/x/catalogue/p/1/u/1/w/O/d/O> [Англійською мовою].

References

1. Balats'kyu Ye.O. Byudzhetni ryzyky yak destabilizator finansovoyi bezpeky oblasnoho byudzhetu / Ye.O. Balats'kyu, S.O. Shpitsluz // Finansovyy prostir. – 2015. – № 2. – С. 270–276 [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2015_2_35 [Ukrayins'koyu movoyu].

2. Baldzhy M.D. Ekonomichnyy ryzyk ta metody yoho vymiryuvannya. Navchal'nyy posibnyk. – Khar'kiv: Pro-mart, 2015. – 300 s. [Ukrayins'koyu movoyu].

3. Berezina S. B. Ryzyk yak vazhlyvisha katehoriya ekonomichnoyi teorii / S. B. Berezina // Naukovyy pohlyad: ekonomika ta upravlinnya. – 2018. – № 1. –

S. 136–146. – [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2018_1_21 [Ukrayins'koyu movoyu].

4. Buhrimenko R.M., Smirnova P.V. B 90 Ryzkolyhiya: navch. posib. / R. M. Buhrimenko, P. V. Smirnova. – Khar'kiv: TOV «Vydavnytstvo «Fort», 2022. – 148 s. [Ukrayins'koyu movoyu].

5. Bulhakova S. Byudzhetnyy ryzyk: sutnist', klasyfikatsiya, faktory ryzyku / S. Bulhakova, I. Mykytyuk // Visnyk Kyivskoho natsional'noho torhovel'no-ekonomichnoho universytetu. – 2010. – № 1. – С. 59–68. – [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2010_1_7 [Ukrayins'koyu movoyu].

6. Byudzhetnyy kodeks Ukrayiny vid 08.07.2010 № 2456–VI // Verkhovna Rada Ukrayiny: [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text> [Ukrayins'koyu movoyu].

7. Velykanova M. M. Ponyattya ta strukturni elementy ryzyku: tsyvil'no-pravovyy aspekt / M. M. Velykanova // Universytets'ki naukovy zapysky. – 2017. – № 3. – С. 76–86. – [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2017_3_9 [Ukrayins'koyu movoyu].

8. Kabinet Ministriv Ukrayiny. (2021). Pro skhvalennya Stratehiyi reformuvannya systemy upravlinnya derzhavnymy finansamy na 2022–2025 roky ta planu zakhodiv z yiyi realizatsiyi. (Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 29 hrudnya 2021 r. № 1805–r). – [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-2021-r#Text> [Ukrayins'koyu movoyu].

9. Kabinet Ministriv Ukrayiny. (2018). Pro zatverdzhennya Osnovnykh zasad zdiysnennya vnutrishn'oho kontrolyu rozporядnykamy byudzhetnykh koshtiv ta vnesennya zmin do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 28 veresnya 2011 r. № 1001. (Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 12 hrudnya 2018 r. № 1062). – [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1062-2018-p#Text> [Ukrayins'koyu movoyu].

10. Kabinet Ministriv Ukrayiny. (2012). Pro zatverdzhennya Poryadku zdiysnennya kontrolyu za ryzkamy, pov'yazanymy z upravlinnyam derzhavnym (mistsevym) borhom. (Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 01 serpnya 2012 roku № 815). – [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-2012-p#Text> [Ukrayins'koyu movoyu].

11. Kotsyubyns'ka Ye.B. Otsinka naukovykh pidkhodiv do vyznachennya byudzhetnoho ryzyku / Kotsyubyns'ka Ye.B. // VISNYK ZhDTU. – 2019.

- № 1 (87). – S. 203–206. – [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: <https://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/7515/203.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [Ukrayins'koyu movoyu].
12. Pro zatverdzhennya Metodyky otsynuvannya fiskal'nykh ryzykiv: postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 24 kvitnya 2019 r. № 351 // Verkhovna Rada Ukrayiny: [sayt]. – [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/351-2019-p#n14> [Ukrayins'koyu movoyu].
13. Redhead, Keith, and S. Hughes. Financial Risk Management. Aug. 1988. – 286 p. [Anhliys'koyu movoyu].
14. Yves Bernard, Jean-Claude Colli. Dictionnaire economique et financier. Editions du Seuil, 1997. – 760 p. [Anhliys'koyu movoyu].
15. Petlenko, Yu. Upravlinnya derzhavnymy finansamy v Ukrayini: problemy i shlyakhy yikh vyrishennya [Tekst] / Yuliya Petlenko, Tymur Kotovs'kyi // Svit finansiv. – 2017. – Vyp. 1. – S. 21–28. [Ukrayins'koyu movoyu].
16. Radionov Yu.D. Metodoloho-orhanizatsiyni pidkhody do zabezpechennya efektyvnosti upravlinnya ta vykorystannya byudzhethnykh vydatkiv. Finansy Ukrayiny. 2022. No 5. S. 7–28. [Ukrayins'koyu movoyu].
17. Radionov Yu.D. Derzhavni finansy v umovakh voyennoho stanu. Finansy Ukrayiny. 2022. No 8. S. 27–51. [Ukrayins'koyu movoyu].
18. Rozhko, O. D. Derzhavni finansy Ukrayiny: determinanty ta priorytety rozvytku [Tekst] : monohrafiya / Rozhko O. D. ; Kyiv. nats. un-t im. Tarasa Shevchenka. – Kyiv : Lira-K, 2016. – 359 s. : rys., tabl. – Bibliohr.: s. 317–339. – 300 prym. – ISBN 978-617-7507-14-6 [Ukrayins'koyu movoyu].
19. Savastyeyeva O. M. Ryzky efektyvnosti byudzhethnoho protsesu na rivni ob'yednanykh terytorial'nykh hromad / O. M. Savastyeyeva // Naukovy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya : Ekonomika i menedzhment. – 2017. – Vyp. 26(2). – S. 92–95. – [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2017_26%282%29__20 [Ukrayins'koyu movoyu].
20. Sydor I. P. Byudzhetni ryzyky v umovakh defitsytu finansovykh resursiv derzhavy. Druhi naukovy chytannya pam'yati S. I. Yuriya / Za red. d.e.n., prof. O. P. Kyrilenko (m. Ternopil', 28 lyst. 2016 r.). Ternopil': TNEU, 2016. S. 119–123. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: <http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/13144/1/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80.pdf> [Ukrayins'koyu movoyu].
21. Steshenko O. D. Ryzkylohiya: Navch. posibnyk. – Kharkiv: UkrDUZT, 2019. – 180 s., rys. 24, tabl. 8. [Ukrayins'koyu movoyu].
22. Finansy. Pidruchnyk / I.O. Lyutyty, S.Ya. Borynets', Z.S. Varnaliy, ta in.; za red. d. e. n., prof. I.O. Lyutoho. – Kyiv: Vydavnytstvo Lira-K, 2017. – 728 s. [Ukrayins'koyu movoyu].
23. ISO: Global standards for trusted goods and services. – [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: <https://www.iso.org/committee/629121/x/catalogue/p/1/u/1/w/O/d/O> [Anhliys'koyu movoyu].

Дані про авторів

Мельник Наталія Володимирівна,

аспірантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

e-mail: melnykk.nv@gmail.com

ORCID 0009-0009-6938-9652

Data about the author

Nataliia Melnyk,

Postgraduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

e-mail: melnykk.nv@gmail.com